

УДК 343.971, 973

**ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНУЖДЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА****DETERMINANT PARTICULAR COMPULSION TO PERFORM SEXUAL ACTS**

©Калгужнинова А. М.

*Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
г. Караганда, Казахстан, k_aigul_75@mail.ru*

©Kalguzhinova A.

*Buketov Karaganda State University
Karaganda, Kazakhstan, k_aigul_75@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению криминологических особенностей понуждения к действиям сексуального характера как криминальной формы сексуального поведения. Анализ специальной литературы и результатов социологических опросов позволил определить причины и условия совершения сексуальных домогательств. Социальная обусловленность насильственных половых преступлений характеризуется, в первую очередь, факторами социального и экономического содержания. Мотивы половых преступлений соотносятся с двумя психогенными потребностями — потребностью доминирования и потребностью в отреагировании. Автор констатирует, что практически все ученые одной из причин совершения половых преступлений считают наличие недостатков культурно–воспитательного характера. К ним, в первую очередь, относятся пробелы семейного и школьного воспитания, влекущие в отдельных случаях неправильное формирование личности. В заключении автор делает вывод, что проведенное исследование позволило выявить обстоятельства, которые вызывают и способствуют совершению понуждения к действиям сексуального характера.

Abstract. The article considers the criminological characteristics of compulsion to perform sexual acts as a form of criminal sexual conduct. Analysis of literature and the results of sociological surveys allowed to determine the causes and circumstances of sexual harassment. Social conditionality of violent sex offenses is characterized, first of all, by factors of a social and economic content. Motives of sex offenses correspond to two psychogenic requirements — requirement of domination and need for an otreagirovaniye. The author notes that practically all scientists of one of the reasons of commission of sex offenses consider existence of shortcomings of cultural and educational character. The gaps of family and school education attracting in some cases the wrong formation of the personality, first of all, concern to them. In the conclusion the author draws a conclusion that the conducted research allowed to reveal circumstances which cause and promote commission of compulsion to actions of sexual character.

Ключевые слова: детерминанты сексуального насилия, причины и условия понуждения к действиям сексуального характера, недостатки культурно–воспитательного характера, социокультурные гендерные стереотипы.

Keywords: determinants of sexual violence, the causes and conditions of compulsion to perform sexual acts, lacks the cultural and educational nature, socio–cultural gender stereotypes.

В теории уголовного права и криминологии общепризнанно, что причины любого конкретного вида преступности тесно связаны с причинами преступности в целом. Соответственно, процессы причинности и детерминации понуждения к действиям сексуального характера производны от общих процессов, определяющих насильственную сексуальную преступность. Они «вызываются определенными недостатками социального развития на каждом конкретном этапе, отрицательными явлениями, существующими в общественной жизни, связаны с условиями, тормозящими их преодоление» [1, с. 69].

Социальная обусловленность насильственных половых преступлений характеризуется, в первую очередь, факторами социального и экономического содержания. С социальной точки зрения в стране с момента получения народом независимости и суверенитета происходит процесс глубинной переоценки всей системы социальных и нравственных ценностей, который не может осуществляться без конфликтов и противоречий на различных уровнях взаимоотношений между людьми. С экономической точки зрения усугублению насилия послужили формирующиеся в стране новые рыночные отношения, обусловившие ширококомасштабное расслоение всего общества.

Общество, находясь в условиях экономического и морального кризиса, становится терпимо к различным формам, прежде всего, психического насилия, в том числе сексуального, которое получает широкое распространение в семье, на работе, в обществе в целом. Сексуальное насилие перестает рассматриваться как принуждение, попрание свободы личности не воспринимается как криминальное деяние. Этот фактор является одной из причин распространения криминальных форм сексуального поведения, основанных на психическом насилии. Другим обстоятельством масштабности отмеченного явления выступает сложность доказывания сексуальных преступлений без физического насилия в уголовном судопроизводстве, непривлечение специалистов и экспертов, обладающих специальными познаниями в области сексологии.

В качестве конфликтогенных факторов, являющихся потенциальными криминогенными источниками сексуальной преступности, можно расценивать свободное распространение порнографии и сексуальной литературы низкого качества, отсутствие доступной специализированной медико–психологической помощи для лиц с психосексуальными расстройствами, распространенность пропаганды насилия в средствах массовой информации.

Как показали результаты социологических опросов, респонденты среди экономических причин (предпосылок) насилия в отношении женщин в нашей стране выделяют спад производства, обвальное снижение уровня жизни, нехватку средств к существованию, безработицу, среди культурных — воспитание, укоренившиеся традиции, в числе социальных — низкий уровень образования, распространение преступности.

Половые преступления, в подавляющем большинстве случаев есть разновидность отношений между мужчиной и женщиной, они имеют бытийное значение. При этом учеными правильно отмечается, что сексуальные преступления, как разновидность, точнее, несоциализированная форма преступного поведения, не могут быть объяснены только как правовые явления, вне широкого контекста сексуальной жизни человека, разнообразных социально–психологических связей и механизмов. Сексуальные проблемы отражают наиболее актуальные потребности людей, их глубинные и интимные основы жизни, причем в таком качестве названные проблемы обычно не осознаются, а еще реже рефлексированы в сознании причины подобных поступков. В итоге, вызывая самую острую общественную реакцию, они становятся еще более запутанными [2, с. 27, 31].

Внутренние причины насильственных сексуальных посягательств связаны с особенностями представления преступника о самом себе, с «Я»-концепцией, самоприятием, а также с потребностью получения максимума удовлетворения и тем самым подтверждения (и самоутверждения) своей личности [2, с. 32], повышением собственной значимости путем причинения страданий другому человеку. Сторонники так называемой компенсационной теории считают, что сексуальные преступления совершают лица с индивидуально-психологическими дефектами личности, прибегающие к насилию с целью компенсации этих дефектов [3, с. 23, 38–40].

В специальной литературе отмечается также, что мотивы половых преступлений соотносятся с двумя психогенными потребностями — потребностью доминирования (она близка к выделяемой в психологической литературе потребности в самоутверждении) и потребностью в отреагировании (в поведении могут реализоваться, например, аффективные следы прошлого опыта, внутреннее напряжение и т. д.). Именно реализация этих двух потребностей лежит в основе половых преступлений. Конечно, удовлетворяется в большинстве случаев и сексуальная потребность, но она применительно к большинству половых преступлений не является определяющей для совершения преступления. Сексуальные мотивы обычно выступают в роли мотивов-стимулов, т. е. способствующих совершению преступлений, а не мотивов-детерминант поведения, смыслообразующих. Преступление не может быть случайным по отношению к личности событием. В основе любого преступного поведения всегда есть субъективные причины, оно всегда имеет какой-то личностный психологический смысл. Это способ разрешения внутренней психологической проблемы или задачи. Сама по себе потребность не имеет направляющей поведение функции. Поэтому именно мотив выступает в роли субъективной детерминанты преступления [3, с. 79–81].

Однако, в подавляющем большинстве сексуальное насилие детерминировано не просто физиологическими потребностями, а гораздо более сложной совокупностью мотивов, находящихся друг с другом в различном иерархическом взаимодействии.

Практически все ученые одной из причин совершения половых преступлений считают наличие недостатков культурно-воспитательного характера. К ним, в первую очередь, относятся пробелы семейного и школьного воспитания, влекущие в отдельных случаях неправильное формирование личности.

Способствует совершению насильственных половых преступлений и не отвечающая требованиям сегодняшнего дня работа по половому воспитанию подрастающего поколения.

Половое воспитание, являясь частью воспитания, имеет своей целью формирование правильных взглядов на отношение между полами, привитие правил и навыков поведения с лицами противоположного пола, основанных на уважении к достоинству их личности, а также подготовку к выполнению в будущем семейных обязанностей. Половое воспитание призвано развивать у молодежи чувства сдержанности, умение владеть своими чувствами и желаниями в половой сфере. Способность индивида подчинять своей воле и разуму возникающие желания и чувства особенно необходима в сфере половых отношений потому, что здесь желания, чувства и эмоции могут достигать большой силы. Неумение отказать себе в удовлетворении возникающих желаний ведет к совершению насильственных преступлений.

К сожалению, в Казахстане проблемам полового воспитания не уделяется должного внимания: мало издается литературы по данной теме, не во всех учебных заведениях проводится квалифицированная работа. В то же время, проблема полового воспитания рассматривается многими учеными в качестве одной из важных мер борьбы с половыми преступлениями [4, с. 83; 5].

Мы солидарны с мнением, что ключевыми словами при изучении проблемы сексуальных преследований являются власть и дискриминация, использование власти для дискриминации и

унижения, социокультурные стереотипы роли женщины в обществе [6; 7, с. 13–21].

Результаты исследований, проведенных в Казахстане, показывают, что, по мнению опрошенных, значительную роль играет фактор экономической зависимости от работодателя (38,7%). Именно экономическая зависимость является основной причиной уязвимости женщин от сексуальных домогательств: в случае, если она окажет сопротивление мужчине, пользующемуся своим служебным положением, то с большой вероятностью, она может потерять работу (67%), пострадает ее карьера (47%).

Психологическую слабость и отсутствие протеста против таких отношений респонденты поставили на второе и четвертое места (21,3 и 13,9%).

На третьем месте среди причин «смирения» с домогательствами на рабочем месте женщины поставили отсутствие механизмов защиты (19% по сравнению с 12% мужчин). Женщины часто не осознают, что серьезно нарушаются их права, либо чувствуют себя незащищенными, поскольку не знают, каким образом, к какой ответственности они могут привлечь тех, кто хочет манипулировать ими как объектами сексуального удовлетворения. Во многом благодаря усилиям международных и неправительственных организаций, в т. ч. и в Казахстане, эта проблема стала активно обсуждаться.

Важным сдерживающим фактором замалчивания повседневной практики сексуального притеснения женщин на работе являются гендерные стереотипы о природной испорченности и сексуальности женщин, которые сами провоцируют мужчин и пытаются «найти покровителя» и т. п.

Неразработанность объективных и чувствительных индикаторов данной проблемы не вскрыла в проведенных исследованиях всю широту распространения практики сексуальных домогательств в трудовой сфере жизни. Довольно часто люди либо не хотят быть откровенными в этом вопросе, либо пока не осознают той грани, когда симпатии и комплименты переходят границы дозволенного и приводят к ущемлению прав личности. 13,6% женщин и 10,3% мужчин ответили, что их сдерживает боязнь негативного общественного мнения.

Как видно, «сексуальное раскрепощение», усугубляемое потерей устойчивых ценностей и моральных ориентиров, уход многих вопросов трудовых отношений от контроля государства как гаранта гражданских прав, экономическая незащищенность людей способствуют тому, что данное явление все больше становится в сознании людей «социально дозволенным» [8, с. 62].

Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы существенно изменилась аргументация, «произошло смещение акцентов с кризисного характера насилия, связанного с экономическим, социальным и культурным упадком общества, к более системному, традиционному, вызванному неравноправием мужчин и женщин и господствующей традиционной культурой» [9, с. 14–15].

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить обстоятельства, которые вызывают и способствуют совершению понуждения к действиям сексуального характера (наличие различных форм зависимости, знакомство с виновным, интимный характер преступлений, низкие моральные стандарты, неверие в деятельность правоохранительных органов, специфика возбуждения уголовного дела). Воздействие именно на указанные причины и условия следует определить основным направлением при разработке соответствующей стратегии борьбы с этим социально–негативным явлением.

Список литературы:

1. Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юрид. лит., 1976. 224 с.
2. Антонян Ю. М. Насильственная преступность в России. М.: РАН ИНИОН, 2001. 104 с.

3. Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Изнасилования: причины и предупреждение. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. 192 с.
4. Рахметов С. М., Мукажанов А. К. Изнасилование (уголовно–правовые и криминологические проблемы). Научно–практ. пос. Астана: Изд–во Норма, 2003. 128 с.
5. Эшиев А. К. Гендерные аспекты полового воспитания и образования // Вестник Карагандинского университета. Сер. история, философия. 2012. №2. С. 59–64.
6. Прокопенко Ю. П. Сексуальные домогательства // www.podruganet.net; www.inopressa.ru.
7. Хоткина З. А. Проблема сексуальных преследований в России: обзор // Сексуальные домогательства на работе. М.: Женский консорциум, 1996.
8. Сабирова Р. Ш. Исследование отношения к конфликту в супружеских парах: гендерный аспект // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. 2015. №3. С. 79–81.
9. Алимбекова Г. Т. Социологический анализ факторов насилия в отношении женщин в Казахстане: автореф. дис. ... канд. Алматы, 2007. 24 с.

References:

1. Karpets I. I. Modern Problems of Criminal Law and Criminology. Moscow, Yurid. lit, 1976. 224 p.
2. Antonian Y. M. Violent crime in Russia. Moscow, INION RAS, 2001, 104 p.
3. Antonian Y. M., Golubev V. P., Kudryakov Y. N. Rape: causes and prevention. Moscow, Institute of Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1990, 192 p.
4. Rahmetov S. M., Mukazhanov A. K. Rape (criminal and criminological problems). Scientific–prakt. pos. Astana, Publishing house Norma, 2003, 128 p.
5. Eshiev A. K. Gender aspects of sex education and education. Bulletin of the Karaganda University. Ser. Istoriya, Philosophy, 2012, no. 2, pp. 59–64.
6. Prokopenko Y. P. Sexual harassment. www.podruganet.net; www.inopressa.ru.
7. Hotkina Z. A. The problem of sexual harassment in Russia: a review. Sexual harassment in the workplace. Moscow, Women’s Consortium, 1996.
8. Sabirova Sh. Research related to the conflict in couples: the gender dimension. Herald TREASURY. Series of psychology and sociology. 2015, no. 3, pp. 79–81.
9. Alimbekova G. T. Sociological analysis of the factors of violence against women in Kazakhstan. Author. ... cand. dis. Almaty, 2007, 24 p.

*Работа поступила
в редакцию 03.05.2016 г.*

*Принята к публикации
07.05.2016 г.*